

Наталія Бордюг

*професор, доктор педагогічних наук,
професор кафедри екології та природоохоронних технологій,
Державний університет «Житомирська політехніка»*

Руслана Валерко

*доцент, кандидат сільськогосподарських наук,
доцент кафедри екології та природоохоронних технологій,
Державний університет «Житомирська політехніка»*

Лілія Дмитрук

*здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
за спеціальністю 101 «Екологія»,
Поліський національний університет
Житомир, Україна*

ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ НА ПСИХОЛОГІЧНЕ ЗДОРОВ'Я СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ

Анотація. Доведено вразливість студентства до стресу, спричиненого військовими діями. 53,8% опитуваних студентів реагують на стрес появою панічних нападів, 84,6% – збільшенням рівня тривожності, а 92,3% – появою депресивних станів та емоційного вигорання.

Ключові слова: студентська молодь, війна, стрес, психологічний стан, опитування.

Abstract. Vulnerability of students to stress caused by military actions has been proven. 53.8% of surveyed students react to stress with the appearance of panic attacks, 84.6% – with an increase in the level of anxiety, and 92.3% – with the appearance of depressive states and emotional burnout.

Key words: student youth, war, stress, psychological state, survey.

Постановка проблеми. Майже рік в Україні продовжується війна, яку розв'язала проти неї російська федерація, наслідками якої є не лише фізичне, а й психологічне виснаження населення країни.

Наслідками постійного стресу, який переживає людина, можуть бути зниження концентрації уваги та пам'яті, критичного сприйняття ситуації та своїх дій, паніка, тривога тощо. Для того, щоб протистояти викликам війни необхідно дбати про своє психологічне здоров'я та постійно його підтримувати [2].

Забезпечення психологічної стійкості студентської молоді наразі є питанням досить гострим і актуальним, оскільки кризовий або нестабільний психологічний стан не може сприяти успішному освітньому процесу, що, у свою чергу, може негативно вплинути на відбудову нашої країни.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Актуальність досліджень психологічного стану в умовах війни не викликає сумнівів та вивчається ученими-психологами усього світу. Зокрема, у праці *Stress of War, Conflict and Disaster* досліджено зв'язок між

військовим конфліктом та стресом під час війни у Перській затоці, Кореї, бомбардування Хіросіми, Голокосту, терористичного акту, що стався 11 вересня 2011 року, тероризму в цілому, тортур тощо. Досліджено взаємозв'язок між конфліктним стресом та різними психічними захворюваннями – посттравматичний стресовий розлад, самогубства, синдром катастрофи тощо, а також небезпечний вплив стресу на фізичне здоров'я людини в цілому [5].

Оцінка психологічного стану людини під час війни здійснюється й українськими ученими, починаючи із 2014 року. Зокрема, дослідження психологічного здоров'я молоді у зоні АТО показало, що на цій території у дітей та молоді втрачається мотивація до саморозвитку, віра у завтрашній день, знижується самооцінка, з'являється негативне ставлення до інших людей, зростає рівень тривожності та агресивність [3]. У дітей віком 9–11 років найбільшим стресогенним фактором виявились нестача спілкування з батьками, для підлітків 12–14 років – страх за життя рідних та близьких, для молоді 15–17 років – алкогольна залежність батьків [1]. Отже, початок повномасштабного вторгнення російської федерації, спричинив необхідність дослідження психологічного стану студентства в умовах війни, як найбільш вразливої категорії до впливу стресу [4].

Мета дослідження. Таким чином, метою нашого дослідження стала оцінка психологічного стану студентської молоді м. Житомира в умовах воєнного стану.

Виклад основного матеріалу дослідження. Для досягнення поставленої мети було проведено соціологічне дослідження шляхом опитування студентів м. Житомира. Для цього, за допомогою сервісу Google Forms, була розроблена анкета, яка містила 14 питань, що стосувались психологічного стану здобувачів освіти під час війни.

У результаті опитування було встановлено, що у 88,5% респондентів змінився спосіб життя після початку війни та у 92,3% – змінилося ставлення до навколишнього світу. Лише у однієї людини не змінився спосіб життя та майже 8 % опитуваних вагаються та не впевнені у відповіді (рис. 1).

Рис. 1. Результати відповідей респондентів щодо змін у ставленні до навколишнього світу від початку війни, %

73% опитаних час від часу знаходяться у стресовому стані, причому 11,5% вважають, що знаходяться у стані постійного стресу, а 15,4% не відчувають стресу взагалі (рис. 2).

Рис. 2. Результати відповідей респондентів щодо відчуття постійного стресу після початку війни, %

Харчування та сон є одними із показників якісного фізичного здоров'я. Крім того, на ці показники дуже сильний вплив здійснює стрес. Відповіді на ці питання розподілились таким чином: майже 58% респондентів вважають, що спосіб їх харчування не змінився із початком війни, проте 61,5% стверджують про погіршення їх сну (рис. 3).

Рис. 3. Результати відповідей студентів щодо змін у способі життя під час війни, %

50% студентів вважають, що частково стали менше приділяти уваги до себе, а 34,6% стверджують, що їх загальний стан фізичного здоров'я погіршився (рис. 4).

Рис. 4. Частка студентів, у яких погіршився загальний стан фізичного здоров'я, та які стали менше приділяти уваги до себе, %

Наступні 4 питання стосувались безпосередньо психологічних ознак стресу, результати відповідей на які наведено на рис. 5. Напади панічної атаки відчували майже 54% опитуваних, 84,6% відчують підвищення рівня тривожності, 92,3% – хоча б раз були у депресивному стані та 53,8% – відчували «комплекс вцілілого» (рис. 5).

Рис. 5. Структура відповідей студентів щодо нападів панічної атаки, рівня тривожності, емоційного вигорання та «комплексу вцілілого» від початку війни%

Техніки самопомоги для боротьби зі стресом постійно використовують 34,6%, іноді – 26,9% та зовсім не застосовують 38,5% респондентів. Крім того, за професійною психологічною допомогою від початку війни не звернувся жоден із опитаних. 42% студентів

засвідчують повну втрату мотивації до навчання, а 46% – вважають, що навчання допомагає їм відволіктись від проблем навколишнього світу (рис. 6).

Рис. 6. Структура відповідей респонденті щодо ставлення до навчання, %

Висновки. Таким чином, у результаті дослідження встановлено, що студентська молодь є досить вразливою категорією до стресу, спричиненого військовими діями. Доведено, що більшість опитуваних студентів реагують на стрес появою панічних нападів та виявленням «комплексу вцілілого» (53,8%), збільшенням рівня тривожності (84,6%), появою депресивних станів та емоційного вигорання (92,3%). Крім того, слід зазначити, що опитувані значно змінили своє ставлення до навколишнього світу, що також свідчить про вплив стресових факторів. Однак, жоден із опитуваних, не зважаючи на усвідомлення своїх психологічних проблем, не звертався до професійної психологічної допомоги, що може свідчити про недоступність такої послуги через фінансове становище, а також про незнання ефективності роботи з психологом. Отже, враховуючи вище наведене пропонуємо створити Службу психологічної підтримки у закладі вищої освіти, на базі якої студенти змогли б отримати безкоштовну психологічну консультацію та підтримку у разі виникнення критичних та стресових ситуацій.

Список використаних джерел

1. Богданов С. О., Гірник А. М., Лазоренко Б. П., Савінов В. В., Соловйова В. В. Соціально-психологічні чинники порушення стресостійкості дітей, що проживають у буферній зоні воєнного конфлікту на Сході України. *Проблеми політичної психології*. 2016. № 4(18). С. 40–61.
2. Дмитрук Л. О. Психологічні особливості переживання студентською молоддю воєнного стану в Україні. "Ліс, наука, молодь": мат-ли Х-ї Всеукр. наук.-практ. конф. 24 листопада 2022 р. Житомир : Поліський національний університет, 2022. С. 51.
3. Отрощенко Н. Л. Соціально-педагогічна та психологічна підтримка дітей та молоді у стресових ситуаціях на депресивній території. *Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка. Сер. "Педагогічні науки"*. 2016. № 1(298). С. 257–263.
4. Савелюк Н. Переживання стресу в умовах війни: досвід українського студентства. *Збірник наукових праць РДГУ*. 2022. Вип. 18. С. 141–152.
5. Stress of War. Conflict and Disaster / Ed. G. Fink. Elsevier, 2010. URL: <https://www.elsevier.com/books/stress-of-war-conflict-and-disaster/fink/978-0-12-381381-7>.